

TALABALARNI KORREKSION MASHG'ULOTLARNI MODELLASHTIRISHGA TAYYORLASHNING INTEGRATIV METODIK TIZIMINI YARATISHDA OLIMLARNING QARASHLARI

Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405771>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada individual ta'limni tashkil etish jarayonida korreksion mashg'ulotlarni tashkil etish va uni metodik jihatda integratsiya qilish jarayoni haqida ma'lumot berilgan. Korreksion mashg'ulotning tashkil etishda jahon olimlarining qarashlari va modellarini tashkil etish xususida o'rganish mumkin. Integrativ tizimni amalga oshirishda improvizatsiya muhimi o'rni haqida bilib olish mumkin.*

***Kalit so'zlar:** korreksion mashg'ulot, model, logoped, jarayon, pedagogik vaziyat, korreksiya.*

Turli toifadagi nogironlikka ega bo'lgan bolalar nutqi ustida ishlashga mo'ljallangan korreksion mashg'ulotlarning umumiy va farqli jihatlari mavjud. Lekin ularni umumlashtiruvchi jihat shuki, har birida nafas, ovoz ustida ishlash, artikulyasion apparatni harakatlantirish va faollashtirish mashqlari, til birliklar (tovush, bo'g'in, so'z, so'z birikmasi, jumla, matn)i asosida ishlar olib boriladi. Ularning farqli jihatlari tushunish uchun ko'zi ojiz bolalar, kar va zaif eshituvchi bolalar hamda aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar bilan olib boriluvchi korreksion mashg'ulot mazmuni va vazifalari haqida ma'lumot keltiramiz. chunki logopedlar kelajak kasbiy faoliyatida ko'p tarmoqli korreksiya ishlari olib borishi taqozo etiladi. Ya'ni logopedlar ko'zi ojiz, psixik muammolari bor, tayansh harakatida kamshiligi bor, autizm sindromli, koxlear implantli bolalar, aqli zaif bolalar hamda turli nutqiy tiklanishga muhtoj kattalar bilan ishlashi talab etiladi. Buning uchun har bir tur nogironlik va rivojlanish muammosining klinik belgilari, psixologik jihatlari hamda ular bilan olib boriluvchi korreksion ishlarning metodik tomonlarini farqlashi talab etiladi. Shu sababli tadqiqot doirasida bir-biridan farq qiluvchi nutq ustida ishlashga mo'ljallangan korreksion mashg'ulotlar mazmuniga oid nazariy manbalar o'rganildi.

Bo'lajak maxsus pedagoglarni korreksion mashg'ulotlarni modellashtirishga tayyorlashda metodik tuzilmani anglash va tushunishga o'rgatuvchi yondashuvlar muhimdir. V.V.Xramov metodik tizim modelini qurish va uning komponentlarini quyidagicha ifodalaydi:

- 1) o'quv maqsadlarini shakllantirish;
- 2) nazariy va amaliy materiallarni tanlash;
- 3) muayyan mavzularning asosiy materialini ajratib ko'rsatish;
- 4) o'qitishni motivoasion qo'llab-quvvatlash;
- 5) metodik masalalarini yoritib berish;
- 6) mustaqil ishlarni tashkil etish tizimi;
- 7) algoritmlar tizimi;
- 8) harakatlar (sub'yektlar ishidagi va sub'yektlararo aloqalar) tizimi;

9) ta'lim jarayonini jamoaviy va individual shakllantirish tizimi va qayta aloqani tashkil etish tizimi;

10) natijalar tahlili va asosiy modelni takomillashtirish¹.

V.I. Zagvyazinskiy simulyasiya o'qitish texnologiyasiga e'tibor qaratadi: "Imitatsion texnologiyaning o'ziga xosligi o'quv jarayonida amalga oshiriladigan turli xil munosabatlar va turmush sharoitlarini modellashtirishdir"².

N.Y.Rusova modellashtirish metodologiyasiga ko'ra modellar tipologiyasini juda muhim deb hisoblaydi. Uni quyidagilarga qisqartirish mumkin: "...konseptual va terminologik modellashtirish, uning mahsuloti tegishli axborot makonining asosiy semantik tugunlari haqidagi umumlashtirilgan g'oyalar modellari; modellashtirilgan tizimdagi barcha turdagi munosabatlar modellarini ifodalovshi tarmoqli modellashtirish; vaziyatli modellashtirish, buning natijasida turli vaziyatlarning modellari quriladi; tasnifli modellashtirish, uning mahsulotlari - tasniflash modellari - zamonaviy fanda mavjud bo'lgan tasniflar asosida quriladi; algoritmik modellashtirish, bu harakatlar algoritmlarni qurish yordamida modellashtiriladi".

Inklyuziv va maxsus ta'lim amaliyotida modellashtirish quyidagi muhim vazifalarni hal qilishda muvaffaqiyatli qo'llaniladi: o'quv materialini mazmuni va tuzilishini optimallashtirish, o'quv jarayonini aqlli rejalashtirish, kognitiv faoliyatni bashoratlash, korreksion-pedagogik jarayonni boshqarish, diagnostika qilish, o'rganishni loyihalash. O'quv maqsadlari pedagogik jarayonni tashkil etuvchi qismlarining eng muhimi, yetakshisi bo'lib hisoblanadi. Pedagogik jarayon, o'zining qanshalik murakkabligi va davomiyligidan qat'iy nazar, u eng avvalo maqsadni aniqlashdan boshlanadi. Pedagogik jarayonning boshqa tashkil etuvchi qismlari (tamoyil, mazmun, uslub, vosita, shakl) belgilangan maqsadga bo'ysunadilar. Ular maqsadga muvofiq holda tanlanadilar va o'zaro uyg'unlashtiriladilar. Pedagogik maqsad - bu pedagog va talabaning hamkorlikdagi faoliyati natijasini oldindan tasavvur etishdir

Logoped faoliyati bir-biriga o'xshamaydigan, bir-birini to'ldirmaydigan vaziyatlarga boy faoliyatdir. chunki nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda bolalikning poshsholikka tenglashtiruvshi hatti-harakatlari korreksion mashg'ulotlarni bir maromda va yaxlit reja asosida olib borilishiga imkon bermaydi. Shuning uchun logopeddan imrovizatsiya harakatlari talab etiladi.

Pedagogik improvizatsiyani amalga oshirish imkoniyati psixologik-pedagogik tadqiqotlarda o'qituvchi kasbiy kompetensiyasining eng muhimlaridan biri sifatida qaraladi. Ilmiy tadqiqotlarning umumiy xulosalarida esa, pedagogik improvizatsiya bu qobiliyat sifatida tan olinadi. chunki improvizatsiya jarayonida o'qituvchilar kutilmagan, o'z-o'zidan paydo bo'ladigan vaziyatni tahlil qiladilar, ushbu vaziyatdan muvaffaqiyatli shiqib ketishni ta'minlaydigan qarorlar qabul qiladilar. Eng muhimi bu vaziyatda o'qituvchilar dastlabki tayyorgarliksiz va muhokama qilish bilan bog'liq bo'lmagan harakatlarni amalga oshiradilar. Shu ma'noda pedagogik improvizatsiya pedagogikaning bir jihati sifatida o'quv-tarbiyaviy vaziyatlarni tizimli rejalashtirishga nisbatan qarama-qarshidir. Pedagogik improvizatsiyaning o'qituvchilik faoliyatigi o'rni va zarurati V.Zagvyazinskiy, V.A. Kan-Kalik, N. Nikandrov, R.K.Soyerlarning ilmiy izlanishlarida tadqiq etilgan³. Mazkur izlanishlarda pedagogik

¹ Храмов В.В. Инновационные технологии обучения двигательным действиям в системе физкультурного образования : на примере Республики Беларусь : автореферат дис. ... доктора педагогических наук : Калининград, 2015. - 48 с.

² Загвязинский, Владимир Ильич. "Методология и методика дидактического исследования." (1982): 160-160.

³ Загвязинский В.И. / Методология и методика дидактического исследования; — М.: Педагогика, 1982. — 160 с.; Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс: эмоционально-коммуникативные аспекты педагогического творчества: док. диссер. 1987 год.; Никандров Н.Д. Проблемы программированного обучения в современной педагогике капиталистических стран: канд. диссерт. 1967

improvizatsiya o‘qituvchining muvaffaqiyatli faoliyatiga tavisf beruvshi omil sifatida tan olinadi. Ya‘ni pedagogik improvizatsiya o‘qituvchining ijodiy faoliyati bilan bog‘liq jarayon sifatida e‘tirof etiladi. Jumladan, R.Soyer “pedagogik improvizatsiyani o‘qituvchining o‘quvchilarga tayyor bilimlarni muayyan reja asosida berishga emas, balki o‘quvchilar bilan ijodiy dialogga asoslangan o‘quv jarayoniga konstruktiv yondashishi deb hisoblaydi”⁴. V.N.Xarkin esa, “pedagogik improvizatsiyani ijodkorlikdan tashqari tadqiq qilib bo‘lmaydi deydi”⁵. Demak, pedagogik improvizatsiya talabalarni vaziyatga ijodiy yondashishga davat qiladi. Shuning uchun biz oliy ta‘limda, xususan, amaliy mashg‘ulotlarda aynan improvizatsiya muhitini yaratishga katta e‘tibor qaratdik. Amaliy mashg‘ulotlarda improvizatsiyaning tarkibi, ijodiy faoliyat tarkibi bilan hamoxanglikda namoyon bo‘ladi. Aynan shuning uchun ham tadqiqot doirasida “pedagogik improvizatsiya” tushunchasini metodik tavsiyalarga ustuvorlik berildi. Natijada quyidagilarga erishildi:

- talabalarni kasbiy qarorlarni tezkor qabul qilishni o‘rgandi;
- talabalar orasida mavjud turli o‘zlashtirish darajalariga hamda psixologik passivlikka ega talabalar uchun mos rivojlantiruvchi muhitni yaratishga erishildi;
- talabalarga kasbiy amaliyotning turli o‘zgarishlariga tayyor refleksiv-psixologik-metodik jihatdan tayyor bo‘ldi;
- kasbiy faoliyat bir xilda ketmasligini talabalarga anglatish uchun zarur muhit yaratildi;
- kasbiy sharshoq paytlarida metodlarni o‘zgartirish va bu o‘zgarishlar maqsaddan uzoqlashmagan holda amalga oshirishini bevosita ko‘rsatib berish imkoniyatini yaratdi;
- talabalar o‘rtasida sog‘lom raqobatni yuzaga keldi.
- OTM pedagoglari uchun talabalar faoliyatini obyektiv baholash imkoniyatini berdi.

Asosan kasbiy faoliyatni diagnostik korreksiya, kompensatsiya, defferensatsiya, avtomatizatsiya kabi funksiyalarning talabalar tomonidan to‘liq anglanishiga tayandik. Buning uchun ixtisoslik modullarining o‘qitilishi, bu jarayonda talabalar xususiyatlariga yo‘naltirilgan metodlardan foydalanilishi muhim xisoblandi. Tajriba davomida modullardan talabalarning bo‘shliqlarini aniqlash bo‘yicha diagnostika test olib borildi. 1-bosqichga qabul qilingan har bir talabaning o‘ziga xos individual potensialini aniqlash maqsadida so‘rovnoma o‘tkazildi. So‘rovnoma natijasida talabalar kontingenti orasidan nazariyachi, amaliyotchi hamda xizmatga yo‘nalgan talaba kabi toifalarga ajraldi. Shunga ko‘ra kafedrada akademik, ilmiy, ijtimoiy muhitni yaratish zarur. Shuningdek, bu kabi so‘rovnomalar orqali talabalarning akademik bo‘shliqlarining kelib chiqish sabablari aniqlanadi. Ularning o‘rnini qoplashning kamchiqim va samarador mexanizmi yaratiladi. Bu jarayonda talaba-talabaga ustoz tamoyili ishlaydi. Demak, individual ta‘lim sharoitida talabalarning o‘zlashtirish darajalariga, individual xususiyatlari, talab va extiyojiga moslashtirilgan topshiriqlar to‘plami yaratilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Abidova N.Z. Individual yondashuv asosida bo‘lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish: diss.avtoreferati, Dsc, 2024 y.

год.; Sawyer, R.K. creative teaching: collaborative discussion as disciplined improvisation // Educational Researcher. 33(2). pp. 12-20.(2004)

⁴ Sawyer, R.K. creative teaching: collaborative discussion as disciplined improvisation // Educational Researcher. 33(2). pp. 12-20.(2004)

⁵ Харькин В.Н., “Импровизация-путь к успеху в жизни и на сцене” Edwin Mellen Press, Lewiston, 1999.

2. Абидова Н.Қ. Алохида ёрдамга мухтож болаларни коррекцион тарбиялашда оила ҳамкорлигининг асосий йўналишлари // “Учинчи ренессанс даврида мактабгача таълим ва тарбиянинг роли” Илмий амалий анжумани материаллари Тошкент 2022 йил 2022 йил 11 март 524 -527 бет
3. Гребенюк О.С., Педагогика индивидуальности: достижения и перспективы развития // Калининград: Изд-во Калининградского областного института развития образования, 2017. – 178 с.
4. Макареня А.А. Методология инновационных процессов в педагогическом образовании (для научно-педагогических работников): концепция / – СПб., 2008.
5. Опришко А.А. Принципы индивидуализации обучения в технизированной образовательной среде // Раздел VII Инженерное образование в сфере медицины и информационно-психологической безопасности, 263-266.
6. Qalandarova M.K. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni intellektual rivojlantirish tizimi: diss.avtoreferati, PhD, 2021y.
7. Sawyer, R.K. What Makes Good Teachers Great? The artful Balance of Structure and Improvisation. In: Sawyer, R.K. (ed.)// Structure and Improvisation in creative Teaching. cambridge; New York: cambridge University Press. pp. 1-24 (2011)